

КАТЕГОРИЯ РОДА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Холмуродова Дилдора Хусниддиновна

Наманганский государственный институт
иностранных языков имени Исхокхона Ибрата

Аннотация: В статье исследуется Грамматическая категория рода существительного. Категория рода существительного – это лексико-грамматическая синтаксическая категория, указывающая на способность существительных сочетаться с определенными формами слов, относящихся к синтаксическому разряду определяющихся. Грамматическое значение рода у существительных принадлежащих слову во всех его словоформах. Существительное не изменяется по родам.

Ключевые слова: Грамматическая категория рода существительного, семантический уровень распределение существительных по родам

Грамматическая категория рода существительного

Категория рода существительного – это лексико-грамматическая синтаксическая категория, указывающая на способность существительных сочетаться с определенными формами слов, относящихся к синтаксическому разряду определяющихся. Грамматическое значение рода у существительных принадлежащих слову во всех его словоформах. Существительное не изменяется по родам.

Категории рода принадлежит центральное место в грамматической системе имени существительного. Это объясняется тем, что категория рода определяет

особенности сочетаемости имени существительного с другими частями речи – прилагательным, местоимением, глаголом; категория рода тесно связана с системой склонения всех имен существительных в единственном числе: родовые характеристики влияют на тип склонения.

Категория рода имени существительного формируется небинарной эквивалентной оппозицией грамматических значений мужского, женского, среднего и парного рода. Выражаются эти значения системами форм различных лексем.

Выделение внутри грамматической категории рода трех грамматических значений – мужского, женского и среднего рода – традиционно. О четвертом грамматическом значении – парного рода – заговорили после появления работы А.А. Зализняка «Русское именное словоизменение» (1967). Необходимость введения еще одного грамматического значения в категорию рода имен существительных диктовалась следующими обстоятельствами.

Традиционное противопоставление существительных мужского, женского и среднего рода охватывало не все существительные русского языка. Часть их, не употребляющаяся в формах единственного числа, определялась как имена существительные, не имеющие родовых различий. Это явно противоречило общему утверждению о том, что все существительные обязательно характеризуются на уровне грамматических значений категории рода. Наличие группы имен существительных, стоящих вне категории рода, разрушало обязательность категории рода, лишало ее одного из основных признаков грамматической категории. Выделение же четырех грамматических значений – мужского, женского, среднего и парного рода – наоборот, подтверждало тезис об обязательности грамматической категории рода. С введением грамматического значения парного рода в русском языке действительно не осталось ни одного существительного, стоящего за пределами категории рода.

Грамматическое значение «парного» рода было выделено для существительных *Pluralia tantum*, которые в традиционной классификации оставались за пределами

категории рода. Парным оно было названо потому, что им характеризовались в основном имена существительные, состоящие из двух частей – брюки, сани, ножницы. Однако условность данного наименования очевидна: среди существительных парного рода мы находим существительные, которые не имеют ничего общего с нашими представлениями о парности – дрожжи, сливки, белила.

Деление всех имен существительных на слова мужского, среднего, женского и парного рода опирается на: 1) морфологические, 2) семантические, 3) синтаксические свойства слов.

На морфологическом уровне принадлежность слова к тому или иному роду определяется в зависимости от характера основы и системы флексий.

К мужскому роду относятся:

- 1) имена существительные с нулевым окончанием и основой на твердый согласный (-t) или -j: журнал, корпус, улей, санаторий;
- 2) все существительные с основой на -ж, -ш и мягкий согласный (-т'), имеющие в родительном падеже единственного числа окончание -а (-я): читатель (читателя), багаж (багажа), шалаш (шалаша), медведь (медведя);
- 3) субстантивированные прилагательные и причастия на -ый, -ий: военный, вожатый, арестованный.

К женскому роду относятся:

- 1) имена существительные с окончанием -а (-я) в именительном падеже: лилия, газета;
все существительные с основой на -ж, -ш и мягкий согласный (-т'), но в родительном падеже единственного числа имеющие окончание -и: живопись (живописи), фасоль (фасоли), степь (степи), мышь (мыши), печь (печи);
- 2) субстантивированные прилагательные и причастия на -ая: запятая, мостовая, набережная.

К среднему роду относятся:

- 1) имена существительные с окончанием -о (-е) в именительном падеже:
царство, бездорожье, приволье;
- 2) разносклоняемые имена существительные на -мя: имя, племя, пламя, знамя,
семья, время, темя;
- 3) субстантивированные прилагательные и причастия на -ое, -ее:
жаркое, мороженое, насекомое;
- 4) существительное дитя.

К парному роду относятся все имена существительные, не имеющие форм единственного числа (так называемые *Pluralia tantum*).

Морфологические признаки имен существительных в большинстве случаев позволяют нам безошибочно определять родовую принадлежность слов. Однако, опираясь только на морфологические показатели имен существительных, не всегда возможно правильно определить его род.

Только противопоставление форм с нулевой флексией в именительном падеже, но с разными флексиями в родительном падеже позволяет провести четкую границу между существительными мужского и среднего рода. Ср.: камыш (камыша), плащ (плаща), король (короля) и кровать (кровати), дверь (двери), речь (речи).

Безошибочно выделяются и существительные парного рода. Что же касается существительных с флексиями -а (-я) в именительном падеже, то здесь мы можем говорить о существительных как женского, так и мужского рода. Ср.: судья, юноша, домина, муравьишка – имена существительные мужского рода; сорока, роза, деревня, осина – имена существительные женского рода.

Системы падежных флексий имен существительных типа окно, поле тоже в равной степени характеризуют слова как среднего, так и мужского рода. Ср.:

свойство, горе, море, чудо – имена существительные среднего рода; подмастерье, голосище, домишко – имена существительные мужского рода.

Кроме того, опираясь только на морфологические признаки слов, мы бессильны определить род несклоняемых имен существительных, которые не имеют системы падежных флексий.

На семантическом уровне распределение существительных по родам проводится в зависимости от смыслового противопоставления по полу.

Ограниченность действия семантических признаков очевидна, поскольку в языке мотивированно выделяются только имена существительные мужского и женского родов. Слова мужского рода называют живые существа мужского пола – брат, ворон, старик, царевич, дядя. Слова женского рода называют живые существа женского пола – бабушка, царевна, королева, тётя. Семантические показатели существенны только для одушевленных имен существительных. Отнесенность неодушевленных имен существительных к мужскому, женскому и среднему роду семантически необъяснима и условна.

Реальная семантика мужского и женского родов последовательно сохраняется лишь при характеристике названий лиц. Половые различия животных и птиц не всегда совпадают с делением имен существительных на существительные мужского и женского рода.

В ряде случаев есть параллельные формы для обозначения самца и самки: козел – коза, волк – волчица, олень – олениха. Иногда даже к паре, объединяющей имена существительные мужского и женского рода, есть слово, выступающее как общее наименование: Гусь – гусак, гусыня.

Большинство же существительных, обозначающих животных, рыб, птиц, независимо от пола относится либо только к мужскому, либо только к женскому роду: барсук, аист, тюлень, страус – имена существительные мужского рода, - белка, обезьяна, акула, собака – имена существительные женского рода.

Семантически необъяснимо отнесение имен существительных, обозначающих незрелое существо, к мужскому роду независимо от пола – ребенок, котенок, зайчонок, олененок. (Мужской род оформляется здесь морфологически и синтаксически).

На синтаксическом уровне род имени существительного определяется по форме согласованного с существительным слова (прилагательного, местоимения, причастия, формы глагола прошедшего времени). Какого рода согласующееся слово, такого рода и имя существительное. Ср.: Опытный педагог (м. р.). Большая радость (ж. р.). Необычайное путешествие (ср. р.).

Этот способ определения рода у имен существительных считается универсальным. По форме согласуемого слова род существительного можно определить всегда (правда, чтобы верно согласовать прилагательное или причастие с существительным, нужно уже знать род существительного).

Особое значение этот способ имеет для определения рода несклоняемых неодушевленных имен существительных.

Итак, род имени существительного определяется в зависимости от его морфологических, семантических и синтаксических характеристик. Выбор дифференцирующего признака зависит от некоторых свойств имени существительного:

- 1) важным оказывается, имеет данное имя существительное формы словоизменения или нет;
- 2) является данное существительное одушевленным или нет. Для неодушевленных существительных категория рода – чисто грамматическое явление.

Известно строгое правило: при употреблении несклоняемых иноязычных существительных, обозначающих лиц, форма рода должна указывать на пол: милая леди, но милый денди, белокурая фрекен, утомленный кули, веселый

кабальеро, юная мисс. При этом любопытно заметить, что в русском языке закрепилось несколько двуродовых существительных, которые допускают согласование и по мужскому и по женскому роду: визави, протеже, инкогнито. Например: Мой (моя) визави оказался (оказалась) веселым спутником (веселой спутницей). Правда, у Н. В. Гоголя необычное согласование: "Инкогнито проклятое!". Но в устах его необразованных персонажей это оправданно.

Значения мужского, женского, среднего и парного рода выражаются у них либо морфологически, либо синтаксически. Семантическая мотивированность значения рода у неодушевленных существительных отсутствует.

Родовые различия одушевленных имен существительных обусловлены не только морфологически и синтаксически, но и семантически. Категория рода у одушевленных имен существительных наполнена лексико-грамматическим содержанием.

Заимствованные (несклоняемые) имена существительные, называющие неодушевленные предметы, обычно относятся к среднему роду – алиби, ампула, конфетти, жюри, меню. Исключения: 1) кофе, сирокко (ветер в пустыне), сулугуни (сорт сыра), пенальти, торнадо, хинди, суахили ... – мужской род; 2) авеню (улица), мацони (простокваша), медресе (учебное заведение для подготовке мусульманских священников), кольраби (капуста), салями (сорт колбасы) – женский род (очевидно, под влиянием грамматического рода слов, освоенных русским языком – улица, простокваша, школа, капуста, колбаса).

У некоторых неизменяемых (неодушевленных) существительных наблюдаются колебания в родовой отнесенности – болеро (танец) – ср. и м. род, манго (фрукт) – ср. и м. род, ралли (автомобильные гонки) – м. и ср. род.

Несклоняемые существительные, называющие одушевленные предметы, относятся либо к мужскому, либо к женскому роду в соответствии с биологическим полом обозначаемого лица, например: мисс, миледи,

инженю, травести – женский род, - денди, месье, Рикардо – мужской род.

К мужскому роду относятся также имена существительные, обозначающие (или характеризующие) лицо по профессии или социальному положению – буржуа, рантье, конференсье, атташе, а также большинство существительных, называющих животных и птиц – какаду, кенгуру, пони, колли, шимпанзе. При необходимости подчеркнуть пол животного используются прилагательные либо в форме женского, либо в форме мужского рода – симпатичный кенгуру – симпатичная кенгуру.

Наименования женского рода среди существительных, называющих животных и птиц, единичны – цеце (муха), иваси (сельдь).

Род несклоняемых имен собственных определяется или родом нарицательного слова, по отношению к которому имя собственное служит наименованием прекрасной город Рио-де-Жанейро (м. р.), бурная река Миссисипи (ж. р.), красивое озеро Онтарио (ср. р.), или звуковым строением имени собственного.

В тех случаях, когда имя собственное оканчивается на -о или -е, ему может придаваться значение среднего рода – знаменитое Ровно, ночное Барле.

Распределение по родам аббревиатур инициального и смешанного типов – это весьма своеобразный процесс. Первоначально аббревиатуры закрепляют за собой значение грамматического рода стержневого слова, лежащего в основе аббревиатуры. Ср.:

Представительная ООН (Организация объединенных наций) – женский род;

Известный БГУ (Белорусский государственный университет) – мужской род.

Но в процессе употребления род стержневого слова последовательно сохраняют только буквенные аббревиатуры – АТС (автоматическая телефонная станция) – ж. р.; КБВО (Краснознаменный Белорусский военный округ) – м.р.

Звуковые аббревиатуры, особенно оканчивающиеся на гласный или твердый согласный, ведут себя по-разному.

Одни из них приобретают значение мужского рода – нэп (новая экономическая политика), МИД (министерство иностранных дел), загс (запись актов гражданского состояния); другие – среднего рода – районо (районный отдел народного образования), роэ (реакция оседания эритроцитов), КЭО (квартирно-эксплуатационный отдел, но: КЭО закрыто...); третьи – женского рода – ТЭА (транспортно-экспедиционное агентство, но: ТЭА создана...); четвертые – определяются либо по стержневому слову, либо как существительные мужского рода – ЖЭК, ВАК, ЦСКА... (аббревиатуры мужского рода, как правило, склоняются – из ВАКа сообщили..., в нашем ЖЭКе).

Род слоговых аббревиатур определяется по окончанию и конечному согласному основы – морфлот, военкомат, мотель – м. р.

Род сложносокращенных имен существительных, образованных сочетанием части слова и начальных звуков, определяется по роду стержневого слова – врио (временно исполняющий обязанности) – м. р.; хозо (хозяйственный отдел) – м. р.

Род у заимствованных аббревиатур определяется исключительно по внешней форме: ЮНЕСКО (Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры) – ср. р.; ФИФА (Международная организация футбола) – ж. р.

У сложносоставных имен существительных род определяется следующим образом:

- 1) если составное существительное обозначает лицо, то его род определяется по слову, указывающему на пол лица – женщина-скульптор создала..., чудо-богатырь поскакал...;
- 2) если составное существительное обозначает неодушевленные предметы, то род определяется по роду первого слова – музей-квартира открыт..., школа-интернат построена..., кресло-кровать стояло в углу...;

3) если в сложносоставном слове одно существительное несклоняемое, то род определяется по роду склоняемого слова – пресс-конференция прошла успешно, кафе-столовая открыта .

Художники слова нередко используют формы рода имен существительных с особой стилистической установкой. Так, сочетание существительных разного грамматического рода, указывающих на одно и то же лицо, придает речи комическую окраску: - А невесте скажи, что она подлец (Г.); А ведь все кончится тем, что эта старая баба Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинения (Ч.).

Своеобразным юмористическим приемом является изменение формы рода существительных, называющих людей. С этой целью писатели изменяют окончания таких существительных: усатый нянь (Маяк.); За мною гнался лесной фей; Три нимфа переглянулись и громко вздохнули (И. и П.).

Список использованной литературы:

1. Baqoyev, Navrozzjon (2023). O‘ZBEK TILIDAGI “QO‘L” SO‘ZI VA U QATNASHGAN IBORALAR SEMANTIKASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (2), 414-417.
2. Bakoev, N., & Abdumutalova, M. (2023). YAPON TILIDAGI KANSAI SHEVASI VA O ‘ZIGA XOSLIGI. *Interpretation and researches*, 1(17).
3. Bakoev, N., & Yuldasheva, S. (2023). YAPONIYA TA’LIM TIZIMI. *Interpretation and researches*, 1(17).
4. Bakoev, N., & Ravshanov, S. (2023). YAPON TILIDAGI IYEROGHLIFLAR. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(16), 84-87.

5. Bakoev, N., & Sheraliyeva, F. (2023). YAPONIYA TURIZM SOHASI VA RIVOJLANISHI. Interpretation and researches, 1(18).
6. Bakoev, N. (2024). ONE OF MODERN LANGUAGE TEACHING METHODS IS TASK-BASED LANGUAGE TEACHING (TBLT) DISADVANTAGES AND ITS SOLUTIONS. Educational Research in Universal Sciences, 3(4 SPECIAL), 53–57. Retrieved from
7. Шарофиддинов, М. М. (2016). Из истории железной дороги Бухары. Молодой ученый, (9), 962-964.
8. Vokhobjonovna, K. S. (2023). PECULIARITIES OF PEDAGOGICAL VIEWS IN THE WORKS OF ISHAQ KHAN IBRAT. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 8(11), 156-159.
9. Vokhobzhonovna, X. S. (2023). THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF ACADEMIC FREEDOM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 3(12), 365-370.
10. Абдухолиқова, Н. А. (2022). ЖАМИЯТ АХБОРОТЛАШУВИНИНГ ИЖОБИЙ САЛБИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ. Conferencea, 125-129.
11. Абдурасулова, У. (2020). О‘QUVCHILARDA MORFOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, (SI-2№ 1).
12. Abdurasulova, U. S. (2019). INNOVATIONAL APPROACH TO IMPROVE MORPHOLOGICAL COMPETENCE. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(7), 266-270.
13. Mamasodikova, M. (2022). THE CATEGORY OF APPRAISAL IN RUSSIAN ROCK POETRY. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(6), 130-133.

14. Мамасодикова, М. Ж. (2024). РУССКАЯ РОК-ПОЭЗИЯ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ И ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ. *World of Scientific news in Science*, 2(1), 403-412.
15. Sobirova Nasiba Avazovna Ta'lim jarayonini raqamlashtirishning metodologik asoslari. "Interpretation and researches"/ vol.1, 2023, p. 274-277
16. Соби́рова, Н. А. (2024). ЦИФРОВИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(4 SPECIAL), 58–62
- 17.
18. Соби́рова, Н. (2024). ОПАСНОСТИ КОТОРЫЕ ТАЯТСЯ В ИНТЕРНЕТЕ. *Interpretation and researches*, 2(24).
19. Холмуродова Дилдора «Анализ функционирования существительных общего рода в рассказах А.П. Чехова.» *Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ»*. Выпуск №46-3 (январь, 2024). Дата выхода в свет: 22.01.2024.